

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

*Эсонов Достон Муродович,
Бакаев Даврон Хайдарович.*

*Многопрофильном медицинском центре Навоийской области
Кизилтепинское районное медицинское объединение*

Актуальность: Гиполипидемическая терапия играет важную роль в практике терапевта в амбулаторных условиях. Она направлена на снижение уровня холестерина и других липидов в крови, что помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений.

Для пациентов без клинических проявлений ССЗ с одним выраженным фактором риска развития ССЗ, рекомендуется использовать немедикаментозные методы лечения, такие как изменение образа жизни, правильное питание и физическая активность. Если в течение трёх месяцев эти методы не приводят к нормализации липидного профиля, назначается медикаментозная терапия.

Для пациентов с умеренным и низким риском развития ССЗ, основная лечебная тактика заключается в использовании немедикаментозных методов коррекции факторов риска. Однако, если соблюдение принципов здорового образа жизни не даёт результатов, врач может назначить гиполипидемическую терапию.

В Узбекистане более половины населения умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. В январе-сентябре 2024 года число умерших составило 131,7 тысячи человек, из которых 74,5 тысячи проживали в городах, а 57,2 тысячи — в сельской местности. Основные причины смерти связаны с заболеваниями системы кровообращения (57,2%), опухолями (9,5%) и болезнями органов дыхания (6,5%).

Среди немедикаментозных методов снижения уровня холестерина важное место занимает изменение питания, увеличение физической активности и снижение массы тела. В некоторых случаях, особенно при наследственных формах дислипидемии, может потребоваться медикаментозная терапия.

Статины являются наиболее распространённой группой гиполипидемических препаратов, которые ингибируют ключевой фермент синтеза холестерина — ГМГ-КоА-редуктазу. Они снижают уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также повышают уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

При выборе гиполипидемического препарата учитываются категория риска пациента, наличие других факторов риска и индивидуальные особенности организма. Важно помнить, что гиполипидемическая терапия должна проводиться на фоне соблюдения здорового образа жизни и рекомендаций врача.

При столь высокой смертности и заболеваемости основная работа по лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией приходится не на специалистов-кардиологов, а на терапевтов районных поликлиник. Даже если обследование больных и первичный подбор терапии осуществляются на стационарном этапе оказания помощи, дальнейшее многолетнее наблюдение и коррекция лечения выполняются участковыми терапевтами с привлечением при необходимости кардиологов поликлиники или врачей специализированных центров.

Терапия больных ИБС и другими проявлениями атеросклероза, а также вопросы первичной профилактики для лиц с факторами риска ССЗ регламентируются целым рядом национальных рекомендаций, разработанных с учетом существующих американских и европейских рекомендаций и результатов многоцентровых исследований [2]. Повышенный уровень холестерина (ХС), а также ХС атерогенных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) является одним из основных факторов риска ИБС, поэтому коррекция дислипидемии (ДЛП) проводится в рамках как первичной, так и вторичной профилактики ИБС.

Материал и методы. В исследование включались пациенты в возрасте 30 лет и старше, обратившиеся к участковым терапевтам или кардиологам поликлиник в период с октября 2020 г. до июля 2024 г. Каждый пациент заполнял специальную анкету. Определение общего холестерина (ОХС) крови проводилось без специальной подготовки пациента при помощи портативного фотометрического анализатора крови. При наличии показаний в соответствии с Рекомендациями врач назначал терапию розувастатином, выбирая дозу препарата по своему усмотрению. Повторное определение уровня ОХС проводилось через 1 мес.

Результаты. Большинство пациентов, обращающихся за медицинской помощью в поликлиники, могут быть отнесены к категории очень высокого риска, что предполагает достижение целевого уровня ХС ЛПНП менее 1,8 ммоль/л. При невозможности достичь такого низкого уровня у отдельных категорий больных, например при семейной гиперхолестеринемии (ГХС), в качестве целевого показателя рассматривается снижение исходного уровня ХС ЛПНП на 50% и более. Для категорий высокого, умеренного и низкого риска целевые уровни ХС ЛПНП составляют 2,5, 3,0 и 3,5 ммоль/л соответственно. По возможности и другие показатели липидного спектра, такие как уровень триглицеридов (ТГ) и

ХС ЛПВП, должны контролироваться. Уровень ТГ является дополнительным ФР, и оптимальное его значение составляет 1,7 ммоль/л и ниже. Показатель ХС ЛПВП зависит от пола пациентов, нормальный уровень для мужчин — выше 1,0 ммоль/л, для женщин — выше 1,2 ммоль/л. Интегральный показатель, учитывающий как уровень ХС ЛПНП, так и содержание ТГ — уровень неЛПВП-ХС. Он рассчитывается как разность между уровнем общего ХС и ХС ЛПВП. Особенно актуально использование этого показателя в качестве целевого для больных с СД 2-го типа, т. к. ДЛП у них зачастую характеризуется повышением не только ХС ЛПНП, но и ТГ, а также пониженным содержанием ХС ЛПВП. Целевые уровни неЛПВП-ХС для больных очень высокого риска — не более 2,6 ммоль/л, высокого риска — не более 3,3 ммоль/л, умеренно го риска — не более 3,8 ммоль/л и низкого риска — не более 4,3 ммоль/л.

Медикаментозная коррекция дислипидемии включает применение следующих групп лекарственных препаратов:

1. Статины — основа медикаментозной терапии, снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).
2. Фибраты — повышают уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижают уровень триглицеридов.
3. Секвестранты желчных кислот — связывают желчные кислоты и выводят их из организма, стимулируя синтез желчных кислот из холестерина.
4. Ниацин (никотиновая кислота) — расширяет кровеносные сосуды и снижает уровень триглицеридов.
5. Селективные ингибиторы поглощения холестерина (эзетимиб) — блокируют всасывание холестерина в кишечнике.
6. Ингибиторы пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 (ингибиторы PCSK9) — регуляторы экспрессии рецепторов ЛПНП.

Лечение проводится под динамическим мониторингом уровня ЛПНП и других липидных фракций.

Применяемые в настоящее время в клинической практике гиполипидемические препараты относятся к пяти основным классам: статины, ингибиторы абсорбции холестерина, фибраты, секвестранты желчных кислот, препараты никотиновой кислоты. В настоящее время секвестранты желчных кислот и препараты никотиновой кислоты в качестве гиполипидемических средств в России не применяются в связи с их отсутствием на нашем фармацевтическом рынке. Некоторой гиполипидемической активностью обладают препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. В последние годы разработан также ряд новых гиполипидемических препаратов, проходящих различные стадии клинических исследований. Часть из них (юкстапид,

алирокумаб, мипомерсен, амарин) уже разрешены к применению в США и ряде европейских стран для лечения особых категорий больных, например с семейной гомозиготой ГХС.

Эти результаты явились обоснованием того, что статины в настоящее время показаны всем больным с клиническими проявлениями атеросклероза и пациентам высокого сердечно-сосудистого риска даже при нормальном уровне липидов, естественно, при отсутствии абсолютных противопоказаний [11, 12]. Наиболее эффективным оказывается раннее назначение статинов больным с острым коронарным синдромом или острым инфарктом миокарда. В этом случае в полной мере реализуются дополнительные нелипидные, т. н. плеiotропные, эффекты статинов: улучшение нарушенной эндотелиальной функции, подавление синтеза медиаторов воспаления, способность стабилизировать фиброзную капсулу атеросклеротической бляшки, анти тромботическое действие [7–9]. При раннем назначении статинов на госпитальном этапе около 90% больных продолжают прием препаратов и через год, в то время как больные, получившие рекомендацию приема статинов спустя некоторое время после выписки из стационара, только в 9% случаев продолжали лечение в дальнейшем. В то же время в реальной клинической практике нередки случаи отказа больных от продолжения терапии на амбулаторном этапе по собственному желанию, а в ряде случаев — и в результате недостаточно грамотной тактики лечащего врача. Следует стремиться к максимально длительной (в идеале — пожизненной) терапии статинами пациентов высокого и очень высокого риска ССЗ. Тем более что целый ряд клинических исследований различных статинов с ангиографическим контролем позволяет сделать вывод и о замедлении прогрессирования атеросклеротического процесса в результате длительной терапии статинами, а также о благоприятном влиянии на клиническое течение ИБС в результате т. н. стабилизации атеросклеротической бляшки. В качестве возможных механизмов этого процесса рассматриваются замедление образования пенных клеток, уменьшение воспалительной реакции за счет снижения активности макрофагов, удаление из бляшки липидов, понижение уровня цитотоксических агентов, укрепление соединительнотканной «покрышки».

Побочные эффекты при лечении статинами наблюдаются редко, в целом препараты этой группы хорошо переносятся. По данным многоцентровых исследований, количество больных, прекративших прием статинов из-за развития побочных эффектов, не превышает 2%. Наиболее частые побочные эффекты представлены желудочно-кишечными расстройствами, бессонницей, дозозависимым повышением активности печеночных ферментов, миалгиями.

Самым серьезным осложнением терапии статинами является рабдомиолиз, который развивается крайне редко, но может приводить к развитию острой почечной недостаточности. Риск развития побочных эффектов увеличивается при повышении активности ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, которая наблюдается при совместном применении статинов с препаратами, являющимися либо субстратами, либо мощными ингибиторами изофермента СYP3A4 цитохрома P 450. К их числу относятся циклоспорины, противогрибковые препараты итраконазол, кетоконазол, флуконазол, макролидные антибиотики эритромицин и кларитромицин, ингибиторы протеаз, кальциевые антагонисты верапамил и дилтиазем, амиодарон. В тех случаях, когда необходимо применять вышеперечисленные препараты в комбинации со статинами, препаратами выбора могут быть флувастатин, т. к. он в основном метаболизируется другим изоферментом цитохрома P 450, а также права- статин и розувастатин, метаболизирующиеся без участия цитохрома P 450. Больным, получающим терапию статинами, не рекомендуется также употреблять более одного стакана грейпфрутового сока в день. Статины противопоказаны женщинам в период беременности и лактации, их не рекоменду- ется назначать детям до 8–12 лет.

В завершение необходимо отметить, что доказанное в больших клинических исследованиях сни- жение риска заболевания ИБС, а также риска развития осложнений и смерти привело к существен- ному расширению показаний к назначению статинов. В настоящее время статины рекомендовано назначать не только больным ИБС и атеросклерозом других локализаций в качестве обязательного компонента базовой терапии, но и всем лицам с ДЛП при неэффективности диетотерапии.

Принципы эффективной гиполипидемической терапии включают:

1. Диетотерапию: ограничение общей калорийности пищи, снижение потребления животных жиров и увеличение потребления полиненасыщенных жиров.
2. Изменение образа жизни: повышение физической активности, отказ от курения.
3. Медикаментозную терапию: назначение статинов пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также при неэффективности диетотерапии.
4. Индивидуальный подбор гиполипидемического препарата с учётом категории сердечно-сосудистого риска и нарушений липидного обмена.
5. Обязательное достижение целевых уровней холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) и триглицеридов (ТГ) или не-ХС ЛПНП.

6. Соблюдение рекомендаций по здоровому образу жизни на протяжении всей терапии.

Важно помнить, что прием гиполипидемических средств должен осуществляться на фоне соблюдения пациентом рекомендаций по здоровому образу жизни: правильному питанию, отказу от курения, повышению физической активности. Подбор гиполипидемического препарата осуществляется индивидуально с учетом категории ССР для конкретного больного и того, какие нарушения липидного обмена надо корректировать. Эффективная гиполипидемическая терапия предполагает обязательное достижение целевых уровней ХС ЛПНП, а в идеале — и уровня ТГ или неЛПВП-ХС. В тех случаях, когда необходимая степень снижения ХС ЛПНП достигнута, очень важно убедить пациента продолжать терапию непрерывно в той же дозе, которая позволяет длительно сохранять целевые уровни ХС ЛПНП.

К сожалению, очень часто приходится сталкиваться с проблемой назначения неоправданно низких доз препаратов, а также совершенно недопустимой курсовой терапии статинами или другими гиполипидемическими средствами из-за опасений развития побочных эффектов. Длительное безопасное лечение пациентов предполагает знание того, какие побочные эффекты могут развиваться при назначении того или иного средства, а также своевременный контроль безопасности проводимой терапии. Перед началом терапии обязательно оценить общее состояние больного, наличие сопутствующей патологии, особенности медикаментозной терапии, других факторов, могущих повлиять на переносимость гиполипидемического лечения, а также выполнить исследование крови на активность ферментов АЛТ и КФК. Через 4–12 нед. от начала или изменения терапии, а также увеличения дозы необходимо оценить эффективность и безопасность проводимого лечения, проведя исследование уровня липидов и активности АЛТ. При подобранной дозе лекарственного средства и отсутствии каких-либо побочных эффектов контроль этих показателей у большинства пациентов может выполняться один раз в год. Дополнительный обязательный контроль активности КФК каждые 3 мес. в течение первого года терапии проводится только у пациентов пожилого возраста, «хрупкого» сложения, при проведении комбинированной терапии статинами и фибратами, наличии СД, гипотиреоза, хронической болезни почек. Во всех других случаях контроль активности КФК выполняется только при наличии мышечных болей или слабости. Критериями развития нежелательных явлений и того, что терапия должна быть изменена в сторону уменьшения дозы, отмены препарата или замены на другой препарат, служит повышение активности АЛТ, превышающей 3 верхние границы нормы (ВГН). Для активности КФК таким

критерием является превышение 5 ВГН при наличии мышечных симптомов или 10 ВГН у больных, не предъявляющих жалоб [2]. Контроль уровня глюкозы или гликозилированного гемоглобина предписывается у пациентов с высокой вероятностью развития СД, особенно при необходимости использования высоких доз статинов. Естественно, по показаниям выполняются и другие лабораторные исследования: содержание билирубина, активность щелочной фосфатазы, показатели почечной функции и т. д.

Таким образом, существующие в настоящее время возможности медикаментозного лечения атеросклероза и основных его проявлений позволяют надеяться на значительный прогресс в деле первичной и вторичной профилактики ИБС. Знание механизмов действия, фармакологических свойств гиполипидемических средств, особенностей использования препаратов различных групп позволяет правильно определить тактику ведения больных с нарушениями липидного обмена и клиническими проявлениями атеросклероза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шальнова С.А., Конради А.О., Карпов Ю.А. и соавт. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 12 регионах Российской Федерации, участвующих в исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России». *Российский кардиологический журнал*, 2012;5(97):6-11.
2. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Atherosclerosis*, 2011;217:1-44.
3. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (V пересмотр). *Атеросклероз и дислипидемии*, 2012;4.
4. Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. Trends in mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases in Europe and other areas of the world. *Heart*, 2002;88:119-124.
5. Knopp RH. Drug treatment of lipid disorders. *N. Engl. J. Med.*, 1999;341(7):498-511.
6. Davidson MH, Stein EA et al. for the STELLAR Study Group. *Am J. Cardiol.*, 2003;92:152-60.
7. Kjekshus J, Pedersen TR. Reducing the risk of coronary events: evidence from the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Am. J. Cardiol.*, 1995;76(9):64-68.
8. Redersen TR et al. Benefits of early lipid-lowering intervention in high-risk patients: the Lipid Intervention Strategies for Coronary Patients Study. *Clin. Ther.*, 2000;22(8):949-960.

- 9 Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: A randomized placebo-controlled trial. *Lancet*, 2002;360(9326):7-22.
10. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). *JAMA*, 2002;288(23):2998-3007.
11. Hennekens CH. The ALLHAT-LLT and ASCOT-LLA trials: are the discrepancies more apparent than real? *Curr. Atheroscler. Rep.*, 2004;6(1):9-11.
12. LaRosa JC, Deedwania PC, Shepherd J et al. TNT Investigators. Comparison of 80 versus 10 mg of atorvastatin on occurrence of cardiovascular events after the first event (from the Treating to New Targets [TNT] trial). *Am. J. Cardiol.*, 2010;105(3):283-287.
13. Латипов, И. И., & Хамроев, Х. Н. (2023). Улучшение Результат Диагностики Ультразвуковой Допплерографии Синдрома Хронической Абдоминальной Ишемии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 522-525.
14. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. *European journal of modern medicine and practice*, 2(2).
15. Хамроев, Х. Н. (2022). The morphofunctional changes in internal organs during alcohol intoxication. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(2), 9-11.
16. Хамроев, Х. Н., & Туксанова, Н. Э. (2021). Characteristic of morphometric parameters of internal organs in experimental chronic alcoholism. *Тиббиётда янги кун*, 2, 34.
17. Nutfilloyevich, K. K. (2024). NORMAL MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF LABORATORY RATS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 104-113.
18. Nutfilloyevich, K. K., & Akhrorovna, K. D. (2024). MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN NORMAL AND CHRONIC ALCOHOL POISONING. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 77-85.
19. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). Cause of perinatal loss with premature rupture of amniotic fluid in women with anemia. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI*, 2(11), 131-136.

20. Хамроев, Х. Н., & Уроков, Ш. Т. (2019). ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. *Новый день в медицине*, (3), 275-278.
21. Хамроев, Х. Н., & Ганжиев, Ф. Х. (2023). Динамика структурно-функциональных нарушение печени крыс при экспериментальном алгоколние циррозе. *Pr oblems of modern surgery*, 6.
22. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Жигар морфометрик кўрсаткичларининг меъёрда ва экспериментал сурункали алгоголизмда қиёсий таснифи. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (2), 103-109.
23. Хамроев, Х. Н., Хасанова, Д. А., Ганжиев, Ф. Х., & Мусоев, Т. Я. (2023). Шошилинч тиббий ёрдам ташкил қилишнинг долзарб муаммолари: Политравма ва ўткир юрак-қон томир касалликлариди ёрдам кўрсатиш масалалари. *XVIII Республика илмий-амалий анжумани*, 12.
24. Хамроев, Х. Н., & Тухсанова, Н. Э. (2022). НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. *НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине"*, (1), 233-239.
25. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. *European journal of modern medicine and practice*, 2(2).
26. Kayumova, G. M., & Hamroyev, X. N. (2023). Significance of the femoflor test in assessing the state of vaginal microbiocenosis in preterm vaginal discharge. *International Journal of Medical Sciences And Clinical Research*, 3(02), 58-63.
27. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). *Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.)*. ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.
28. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. *Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии*, 58-59.
29. Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2018). Клинико-диагностические аспекты механической желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы). *Достижения науки и образования*, (12 (34)), 56-64.

30. Nutfilloevich, H. K., & Akhrorovna, K. D. (2023). COMPARATIVE CLASSIFICATION OF LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS IN THE LIVER AND IN EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM. *International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology*, 1(1), 23-29.
31. Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2019). Influence of diffusion diseases of the liver on the current and forecast of obstructive jaundice. *Тиббиётда янги кун*, 1, 30.
32. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Причина преждевременных родов. *Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии*, 57-58.
33. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Сравнительная характеристика морфометрических показателей печени. *Журнал Проблемы биологии и медицины ПБМ*, 5.
34. Хамроев, Х. Н., Тешаев, Ш. Ж., & Туксанова, Н. Э. (2021). Influence of environmental factors on the morphometric parameters of the small intestine of rats in postnatal ontogenesis. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13.
35. Уроков, Ш. Т., Холиков, Ф. Й., Кенжаев, Л. Р., & Хамроев, Х. Н. (2023, December). СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ КОЛЕЦИСТИТАХ И ГРЫЖАХ ДИАФРАГМЫ. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 12, pp. 114-116).
36. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19. *Современный мир, природа и человек: сборник материалов XXII-ой*, 214.
37. Kayumova, G. M., & Hamroyev, X. N. (2023). SIGNIFICANCE OF THE FEMOFLORE TEST IN ASSESSING THE STATE OF VAGINAL.
38. Хамроев, Х. Н. (2024). METHODS FOR TREATMENT OF CHOLEDOCHOLITIASIS. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(12), 32-39.
39. Хамроев, Х. Н., & Бозоров, Н. К. (2024). ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 5(1), 108-113.
40. Nutfilloyevich, K. K. (2024). DIAGNOSIS OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS. *TADQIQOTLAR*, 31(1), 205-213.
41. Nutfilloyevich, K. K. (2024). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 31(1), 195-204.

42. Nutfilloyevich, K. K. (2024). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 31(1), 195-204.
43. Хамроев, Х. Н. (2024). УЗНАТЬ, КАК НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ВЕРХНИХ ОТДЕЛАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. *TADQIQOTLAR*, 31(1), 214-221.
44. Urokov, S., Salomov, N., & Khamroev, K. (2023). IMPROVING SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGAL-GASTRIC BLEEDING IN LIVER CIRRHOSIS. *Medical science of Uzbekistan*, (5), 22-25.
45. Хамроев, Х. Н. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИИ. *Modern education and development*, 16(6), 246-259.
46. Хамроев, Х. Н. (2024). ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. *Modern education and development*, 16(6), 260-275.
47. Хамроев, Х. Н. (2024). ОСОБЕННОСТЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРА ПЕЧЕНИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ. *Modern education and development*, 16(6), 202-217.
48. Qayumova, G. M., Do'stova, N. Q., Muxtorova, Y. M., & Hamroyev, X. N. (2024). MUDDATDAN OLDIN QOG'ONOQ SUVINING KETISHI BILAN ASORATLANGAN HOMILADOR AYOLLARDA MUDDATDAN OLDINGI TUG'RUQNI OLIV BORISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Medical Journal of Uzbekistan*, (3), 176-184.
49. Уроков, Ш. Т., Саломов, Н. И., & Хамроев, Х. Н. (2024). ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ. *Medical Journal of Uzbekistan*, (1), 51-57.
50. НАМРОУЕВ, Х. (2022). Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан. *ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ* Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан ISSN: 2091-5853 **БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Входит в РИНЦ®: да Цитирований в РИНЦ®: 0 Входит в ядро РИНЦ®: нет Цитирований из ядра РИНЦ®: 0 Норм. цитируемость по журналу: Импакт-фактор журнала в РИНЦ: Норм. цитируемость по направлению: Дециль в рейтинге по направлению: Тематическое направление: Clinical medicine Рубрика ГРНТИ: Медицина и здравоохранение/Клиническая медицина АЛЬТМЕТРИКИ:**

Просмотров: 1 (0) Загрузок: 0 (0) Включено в подборки: 1 Всего оценок: 0 Средняя оценка: Всего отзывов: 0
ТЕКСТ ПУБЛИКАЦИИ: *The aim of the study was to study the nature and frequency of complications of childbirth and the postpartum period, the condition of newborns during premature birth. Material and methods. We analyzed the course of 164 spontaneous premature births for the period from 2019-2021 in a specialized maternity hospital in the Perinatal center of the city of Bukhara. Results and their discussion. Vaginal delivery was conducted in 60 (80, 2+ 1, 3%) women of the main group, cesarean section produced 24 (19, 4+ 1, 3%) pregnant women; in the control group, births per vias naturals conducted in 94, 0+ 1.7% of the maternal abdominal way-6, 0+ 1, 7% (, 0-05.*

51. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). CAUSE OF PERINATAL LOSS WITH PREMATURE RUPTURE OF AMNIOTIC FLUID IN WOMEN WITH ANEMIA. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI*, 2(11), 131-136.
52. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. *Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии*, 58-59.